

IoT OBYEKTLARIDA ELEKTROSTATIK RAZRYAD ALGORITMINI QO'LLAGAN HOLDA TARMOQNING ENERIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH

¹Eshmuradov A.M, ²Xaytbayev A.F

^{1,2}Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10723333>

Annotatsiya. Maqolada bir nechta o'tishlarga ega muhitda sensorlar tugunlaridan (ST) klaster bosh tuguniga eng qisqa yo'l marshruti bilan to'liq bog'langan tarmoqni yaratish uchun elektrostatik razryad algoritmidan foydalanadigan yangi to'liq bog'langan energetik samarador klasterlashtirish (FCEEC) mexanizmi taklif etiladi. Taklif etilgan elektrostatik razryad algoritmi (ESDA) tarmoqning yashash muddatini uzaytiradi va sensorlar tugunlari orasida to'liq energetik samarador bog'lanishni ta'minlaydi. ESD algoritmi natijasida yaroqsiz tugunlar soni sezilarli kamayadi, bu esa tarmoqning yashash muddatini oshiradi.

Kalit so'zlar: IoT, tugun, simsiz sensor tarmoq, klaster, bosh tugun, LEACH, ESD, FCEEC.

Аннотация. В статье представлен новый механизм полностью связанной энергоэффективной кластеризации (FCEEC), который использует алгоритм электростатического разряда для создания полностью подключенной сети с кратчайшим маршрутом от сенсорных узлов (ST) до головного узла кластера в многоскачковой среде. Предлагаемый алгоритм электростатического разряда (ESDA) продлевает срок службы сети и обеспечивает полностью энергоэффективную связь между узлами датчиков. В результате применения алгоритма ESD количество невалидных узлов значительно сокращается, что увеличивает время жизни сети.

Ключевые слова: IoT, узел, беспроводная сенсорная сеть, кластер, головной узел, LEACH, ESD, FCEEC.

Abstract. This article presents a novel Full Connectivity Energy Efficient Clustering (FCEEC) mechanism that uses an ESD algorithm to create a fully connected network with the shortest path from sensor nodes (ST) to the cluster head node in a multi-hop environment. The proposed electrostatic discharge algorithm (ESDA) extends the network lifetime and enables fully energy-efficient communication between sensor nodes. As a result of applying the ESD algorithm, the number of invalid nodes is significantly reduced, which increases the network lifetime.

Keywords: IoT, node, wireless sensor network, cluster, head node, LEACH, ESD, FCEEC.

Asosiy qism

Simsiz sensor tarmoq (SST) an'anaviy ad-hoc tarmoqlarga o'xshaydi, ular tarmoqning o'lchamiga bog'liq ravishda yuzlab tugunlarni o'z ichiga oladi, tugunlar parametrlarini aniqlash uchun bosh tugun (BT) lar bilan o'zaro bog'lanadi va ma'lumotlarni to'plash va BS ga uzatishda ishtirok etadi, keyin BS radiochastotviy nuqtalarga keng tarqatishni amalga oshiradi. Tarmoqni boshqarishdagi asosiy muammolar tarmoq hududini shakllantirish, shuningdek, masshtablilik, ishonchlilik va resurslarni boshqarish kabi ba'zi sifat muammolariga bog'liq. Bu cheklovlar bir darajali tarmoqlardan olingan va SST topologiyasini muvaffaqiyatli boshqarishga kiritilgan.

1-rasm. Simsiz sensorlar tarmog'ining tuzilmasi

Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar natijalaridan ko'rinib turibdiki, tarmoq bo'yicha klasterlashtirish keng tarqalgan topologiya strategiyasi bo'lib, u BTlarni harakatlanishi uchun tugunlarni va mo'ljallangan vazifalarni keyingi boshqarish uchun tugunlarni guruhlash orqali ishlaydi. Bu klasterlashtirish usullari asosan uzoq yashash muddatili va ishonchli tarmoqlarni yaratish uchun samarali energiya iste'moliga qaratilgan.

Taklif etilgan FCEEC usuli

Tugunlarning to'liq bog'langanligini tadqiq qilish va BSga paketlarni muvaffaqiyatli yetkazib berish kanallari ega bo'lish uchun LEACH protokoliga yangi elektrostatik razryad algoritmi (ESDA) qo'shilgan to'liq bog'langan energetik samarador klasterlashtirish (FCEEC) sifatida o'zgartirildi. Barcha testlash holatlarida ESDA global optimallikka 60% dan ortiq aniqlik bilan yaqinlashishga ega bo'ldi, shu bilan bir vaqt boshqa usullar esa atigi 20% yaqinlashuvga ega. Bu shuni ko'rsatadiki, ESDA atigit 500 ta iteratsiyalarda boshqa usullarga qaraganda 33 baravar tezroq ishlaydi.

1-qadam: Birinchidan, "Obj_Size" sifatida belgilangan tasodifiy ob'ekt o'lchami, ya'ni loyihalash maydonidagi elektr jihozlarining umumiy soni ishga tushiriladi.

1) Bugunlarning joylashuvi yaroqlilik qiymatini aniqlaydi. Agar muvofiqlik qiymati katta bo'lsa, qurilma elektrostatik razryaddan himoyalangan hisoblanadi.

2) Bundan tashqari, har bir qurilma maksimal hujumlar sonini hisobga olish uchun hisoblagichga ega. Bu ishga tushirish bosqichi deyiladi.

2-rasm. LEACH sxemasi

2-qadam: Ikkinchidan, aniqlangan optimallashtirish muammosiga yechim topish uchun ishga tushirish jarayoni "Max_Iter" marta takrorlanadi.

1) Har bir iteratsiyada uchta ob'ektlar (manba, yuklama va qurbon) tasodifiy aniqlanadi va eng yaxshisi birinchi bo'lib saqlanadi.

2) Tasodifiy "n1" soni generatsiyalanadi. Agar $n_1 > 0,5$ bo'lsa, faqat ikkita ob'ekt ishtirok etadi; aks holda uchta ob'ektlar ishtirok etadi.

3) Ikkita ob'yektlar bo'lganda, agar eng past yaroqlilikdagi ob'ekt eng yaxshi yaroqlilikdagi ob'ektga (2-ob'ekt 1-ob'ektga) harakat qilsa, u quyidagicha ifodalanadi:

$$p_{3_update} = p_2 + 2\alpha_1 p_1 - p_2 \quad (1)$$

bunda p_{2_update} – 2-ob'ektning yangilangan holatsi, p_1 va p_2 – har ikkala ob'ektlarning oldingi holatlari, α_1 - mos ravishda 0,7 va 0,2 o'rtacha va standart qiymatlarga ega bo'lgan ixtiyoriy son.

4) Bunday holda, 2-ob'ekt 1-ob'ektga yaqinlashganda, ESD 2-ob'ektga (jabrlanuvchiga) ta'sir qiladi. Bu to'g'ridan-to'g'ri elektrostatik razryad deyiladi.

5) $n_1 < 0,5$ bo'ladigan hollarda ESD paydo bo'lishida uchta elementlar ishtirok etadi. Faraz qilaylik, uchinchi ob'ekt qolgan ikkita elementlar tomon harakatlanyapti

$$p_{3_update} = p_3 + 2\alpha_2 p_1 - p_3 + 2\alpha_3 p_3 \quad (2)$$

bu yerda α_2 va α_3 - o'rtacha SD = 0,7 va SD = 0,2 qiymatga ega bo'lgan normal taqsimot tasodifiy sonlari.

6) 3-ob'ekt 1 va 2-ob'ektlarga yaqinlashsa, u elektrostatik razryad qurboni hisoblanadi.

7) Bu bilvosita elektrostatik zaryadsizlanish deb ataladi. Har safar qurbonga hujum qilinganda uning hisoblagichi bir martaga ortadi.

3-qadam: endi qidiruv maydoni chegarasi ichidagi bog'langan elementlarni olib tashlash uchun tekshiriladi.

4-qadam: endi ob'ektlarning har biri tekshiriladi.

Agar ob'ekt uch martadan ortiq elektrostatik razryaddan jabr ko'rsa, ob'ekt butunlay shikastlanadi va qidiruv maydoni yangi tasodifiy ob'ekt bilan yangilanadi.

1) aks holda, agar ESD ob'ektda ≤ 3 bo'lsa, boshqa tasodifiy "n₂" soni generatsiyalanadi.

2) agar n_2 0,2 dan kichik qiymatga ega bo'lsa, ob'ektning bir qismi yo'qotiladi va almashtiriladi.

3) aks holda, ob'ekt elektrostatik razryaddan himoyalangan.

5-qadam: Yangi tugunlarni oldingilari bilan birlashtirgandan so'ng, keyingi iteratsiyalar takrorlanadi.

Mazmunan, ESD elektr zaryadsizlanish hodisasi bo'lib, u odatda zanjirlarda kuchlanishning keskin sakrashi yoki sig'imli aloqa samarasi tufayli yuzaga keladi. 4-rasmda keltirilganidek, ESD modeli manba, yuklama va jabrlanuvchi kabi uchta asosiy elementlar yordamida tasvirlanadi. Garchi keraksiz bo'lsa-da, energiyani tezkor ulanishining afzalligi muammolarni qidirishga eng qisqa yo'lni samarali modellashtirish uchun ishlatiladi.

Aloqa ikki o'tkazgichlar orasidagi sig'im samarasi tufayli vujudga keladi, bu bir tugunni boshqa yaqin qo'shni tugunga ulanishiga ekvivalent ekan, paketlar tarmoq orqali tezda uzatiladi. Bu ishda taklif qilingan ESDA usuli BSdan uzoqda joylashgan CHlar uchun tarmoq yo'lini tanlashni optimallashtiradi, chunki olisdagi SNlar paketlarni BSga uzatish uchun qo'shni SNlar orqali bir nechta o'tishlarni amalga oshiradi.

Har bir raunddan keyin barcha tugunlarning umumiy energiyasining o'zgarishi 5-rasmda keltirilgan. 500 ta bajarish sikllaridan so'ng, taklif etilgan FCEEC umumiy energiya tejashni LEACH usuliga qaraganda 81,25%ga, C-LEACH usuliga qaraganda 68,75%ga, BO-LEACH usuliga qaraganda 46,8 %ga va ESD usuliga qaraganda 30%ga oshirishi kuzatiladi. Sikllar 1000 ga yetganida energiyani saqlash LEACH usuliga qaraganda 96%ga, C- LEACH usuliga qaraganda 92%ga, BO-LEACH usuliga qaraganda 69,6%ga va ESD usuliga qaraganda 48%ga qo'shimcha ko'tariladi. Turli algoritmlar uchun 500 va 1000 ta iteratsiyalar sikllaridan keyin energiyaning saqlanishini tahlil qilish 6-rasmda keltirilgan.

3-rasm. Energiyani saqlash

Xulosa

Keltirilgan natijadan ko'rinib turibdiki, ESDA usuli asosidagi FCEEC algoritmi tugunlarning to'liq bog'lanishi uchun optimal CH-BS joylashtirish va eng qisqa yo'lni topishga yordam beradi. Taklif etilgan usul paketlarni yetkazib berish tezligini oshiradi va eng muhimi, oddiy LEACH va boshqa an'anaviy usullarga qaraganda tugunlarning energetik samaradorligini sezilarli yaxshilaydi. Shunday qilib, yangi FCEEC algoritmi mos ravishda tugun energiyasini 96%ga kamaytirish, yaroqsiz tugunlar sonini 25,8% qisqartirish, paketlarni yetkazib berish tezligini 32,28%ga oshirish va kechikishlarni 66,46%ga oshirish bilan SST chiqish parametrlarini optimallashtirishga olib keladi degan xulosaga kelindi.